

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ»

Маткаримова Сарбиназ Даулетбаевна

Магистр права,

юрисконсульт ООО «QQAVTOTEXXIZMET»

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7982018>

ARTICLE INFO

Received: 23th May 2023

Accepted: 28th May 2023

Online: 29th May 2023

KEY WORDS

Несовершеннолетний преступник, ювенальная юстиция, криминология, личность преступника, безнадзорность, профилактика правонарушений.

ABSTRACT

Несовершеннолетние преступники - это резерв «взрослой» преступности. Преступность несовершеннолетних во всем мире растет, и во многом этот рост обусловлен негативным влиянием взрослых лиц. Преступность несовершеннолетних представляет общественную опасность, морально уродует и подталкивает к девиантному поведению современную молодежь, которая составляет неотъемлемую часть общества. Зачастую преступному поведению несовершеннолетних предшествует правонарушающее поведение. В данной статье рассмотрены психологические особенности несовершеннолетних преступников, причины их преступного поведения, проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних.

Правовое воспитание людей, в частности несовершеннолетних и молодежи является одной из социальных проблем ряда государств мира. Преступность среди несовершеннолетних лиц в большинстве государств становится с каждым годом все более сложной социальной проблемой. В последние годы в мире резко выросло число преступлений, совершенных лицами несовершеннолетнего возраста, в том числе таких тяжких, как убийства и разбойные нападения.

Основной причиной более интенсивного возникновения и развития психогенно обусловленных аномалий у несовершеннолетних правонарушителей являются неблагоприятные условия их семейного воспитания, выражающиеся в том числе и в наличии различных нервно-психических заболеваний у родителей, в их алкоголизме и пьянстве, противоправном и аморальном образе жизни, жестокости в семьях.

В качестве социально отягощенных дефектов психофизического и интеллектуального развития и состояния, имеющих более высокую степень распространенности среди несовершеннолетних преступников по сравнению с подростками, правонарушений не совершавшими, исследователями зафиксированы:

- различные нарушения психофизического развития, происшедшие в период внутриутробного развития, родов, в младенческом и раннем детском возрастах (в том числе от черепно-мозговых травм, общесоматических и инфекционных заболеваний);
- ярко выраженные, начиная с детского возраста, невропатологические черты и патохарактерологические реакции (чрезмерная крикливость, плаксивость, повышенная обидчивость, легкая ранимость, капризность, эффеktivность, раздражительность, постоянное беспокойство, крайние формы двигательной активности, нарушения сна, речи и др.);
- заболевание алкоголизмом;
- явления физического инфантилизма (вялость, быстрая утомляемость, пониженная работоспособность и т.д.) либо выраженное отставание в физическом развитии, включая дефекты внешнего вида;
- пониженный уровень интеллектуального развития, создающий трудности в общении со сверстниками, воспитателями, в учебе и труде, затрудняющий приобретения необходимой информации и социального опыта.

В абсолютном большинстве несовершеннолетний преступник-это лицо, обладающее привычками, склонностями, устойчивыми стереотипами антиобщественного поведения. Случайно совершают преступления из них единицы. Для остальных характерны:

- постоянная демонстрация пренебрежения к нормам общепринятого поведения (сквернесловие, появление в нетрезвом виде, приставание к гражданам, порча общественного имущества и т.д.);
- следование отрицательным питейным обычаям и традициям, пристрастие к спиртным напиткам, к наркотикам, участие в азартных играх;
- бродяжничество, систематические побеги из дома, учебно- воспитательных и иных учреждений;
- ранние половые связи, половая распущенность;
- систематическое проявление, в том числе и в бесконфликтных ситуациях, злобности, мстительности, грубости, актов насильственного поведения;
- виновное создание конфликтных ситуаций, постоянные ссоры в семье, терроризирование родителей и других членов семьи;
- культивирование вражды к иным группам несовершеннолетних, отличающихся успехами в учебе, дисциплинированным поведением;
- привычка к присвоению всего, что плохо лежит, что можно безнаказанно отнять у слабого.

Главное при рассмотрении личности несовершеннолетнего преступника-возраст. С этим связаны определенные биологические, психологические и психические изменения в структуре личности. Как отмечал М. Н. Гернет, «возрастом обусловлен определенный уровень развития сил, интеллекта, влечений, поскольку «физически» становится возможным совершение определенных преступлений». Процесс социализации человека начинается с раннего возраста. По словам И.С.Кона, «человек с самого раннего детства начинает усваивать роли которые формируют его личностные качества». В детстве человек складывается как общественное существо, у него

развиваются интеллект, умение анализировать и обобщать окружающие явления, способность предвидеть возможные последствия своих поступков, вырабатываются волевые качества, настойчивость, целеустремленность, самоконтроль, активность, инициатива, формируются самосознание, чувство собственного достоинства, стремление к самостоятельности. Все это связано с криминологическим изучением личности несовершеннолетнего.

Немаловажными для характеристики личности несовершеннолетних преступников являются особенности их правового сознания. В целом для них характерны глубокие дефекты правосознания, что в известной мере объясняется двумя факторами: общей правовой неграмотностью как всего населения в целом, так и несовершеннолетних, негативным социальным опытом самого несовершеннолетнего.

Дефекты правового сознания у несовершеннолетних совершающих преступления, выражаются в негативном отношении к нормам права, нежелании следовать предписаниям данных норм. Существенные пробелы в правовых знаниях несовершеннолетних приводят к рассуждениям о «несправедливости» законов, о «незаконном» осуждении.

Характерные особенности имеет и круг общения несовершеннолетних правонарушителей. В основном это -ранее судимые, злоупотребляющие спиртными напитками, наркотиками.

Особой является и проблема досуга. Свободного времени у несовершеннолетних правонарушителей в 2-3 раза больше, чем у их законопослушных сверстников. В то же время согласно результатам отдельных исследований по мере увеличения свободного времени интересы подростков деформируются и приобретают негативный оттенок. Более того, чем больше свободного времени, тем выше вероятность совершения правонарушений. Именно в досуговой сфере подростки совершают большинство преступлений.

Криминологическая характеристика личностных особенностей несовершеннолетних преступников, мотивации их преступного поведения, которая сводится в основном к следующему:

- преобладание «детских» мотивов-совершение преступления из озорства, любопытства, желая утвердить себя в глазах сверстников, стремления обладать модными вещами и.т.п;
- ситуативность мотивов;
- деформация какого-то одного элемента сферы потребностей, интересов, взглядов. Например, гипертрофированное понимание товарищества, стремление поднять свой престиж;
- большой «веер» мотивов по сравнению с преступлениями.

Естественно, мотивационная сфера несовершеннолетних не остается неизменной. По мере взросления, накопления преступного опыта происходит сдвиг мотивации. Последний характеризуется исчезновением наивно-детских мотивов, возрастанием удельного веса мотивов, выражающих осознанный конфликт между правонарушителем и окружающими людьми обществом.

К числу характерных личностных особенностей несовершеннолетних, совершающих преступления, относятся и существенные деформации их нравственных и правовых ценностных ориентации.

Как известно, уровень развития личности в значительной степени, определяется ее нравственностью. Именно нравственные качества как высшие виды человеческих чувств являются одним из видов мотивации поведения и деятельности человека. Наиболее глубокой, фундаментальной чертой нравственной характеристики личности являются ее направленность, с точки зрения содержания системы социально-важных оценок, отражающих отношение лица к обществу, к его нормам, к коллективу, к окружающим людям, к самому себе, к учебе, труду и т.д. образующих убеждения, взгляды, идеалы, моральные позиции.

подавляющее большинство психологов ведущее место в социальной структуре личности отводят направленности личности, т.е. «системе взглядов, идей и убеждений человека, ставших руководящими в его активной деятельности».

Как показало проведенное изучение, для несовершеннолетних девушек, совершивших преступления, их отличие от сверстниц контрольной группы, характерна существенная нравственно-психологическая деформация их личности, особенности которой выражаются: во первых, в сильно развитом комплексе социально-негативных черт, влияющих на соответствующую избирательность поведения, и, во-вторых, в отсутствии важнейших положительных качеств личности. В целом наиболее определяющим для большинства несовершеннолетних женского пола основной группы являются следующие отрицательные свойства: эгоцентризм, при котором все поведение подчиняется лишь собственным интересам и желаниям; противопоставления себя обществу, нежелание соблюдать установленный общественный порядок, негативное отношение к учебе, общественно-полезному труду, отсутствие необходимых моральных взглядов и убеждений, отрицание общепринятых ценностей, безразличное отношение к правовым нормам, убежденность в допустимости удовлетворения своих интересов, желаний путем правонарушений.

Проведенное изучение показывает, что почти все несовершеннолетние женского пола, совершившие преступления, постоянно употребляли спиртные напитки, причем мотивы их распития были самыми ничтожными. Большинство из них употребляли алкоголь для того, чтобы «почувствовать себя свободнее, смелее и лучше повеселиться, а также из-за желания выглядеть взрослыми».

Отсутствие познавательных интересов, безразличное отношение к учебе, к труду означает, что у несовершеннолетних нет твердо сформировавшихся представлений об общественно полезных целях, а это является психологической основой для возникновения мотивов антиобщественной деятельности.

Для лиц, совершивших злостное хулиганство, преступления против личности, более всего свойственны такие эмоциональные черты как истеричность поведения, когда незначительный повод вызывает бурную реакцию, крики, оскорбления, драки, аффективность поведения, при котором все возникающие желания и побуждения сразу же реализуются любым путем. Говоря об аффективном характере поведения, следует

отметить, что оно присуще всем несовершеннолетним правонарушителям, причем у некоторой ее части носит патологический характер.

Несовершеннолетние женского пола, совершившие преступления, отличаются от законопослушных сверстниц по таким эмоциональным особенностям личности как чрезмерная грубость, озлобленность, распушенность, агрессивность, мстительность, жестокость, лживость, лень и др. которые в свою очередь наложили своеобразный отпечаток на их облик и поведение.

Школа оказывает огромное влияние на поведение детей. Но для успешной воспитательной деятельности школ необходимы дополнительные ассигнования и помощь со стороны общественных и других организаций. Работники системы образования, психологи и социологи должны направить свои усилия на оказание помощи учителям в деле воспитания наиболее трудных подростков. В таких условиях учителя будут чувствовать себя в меньшей изоляции и намного реже будут ставить вопрос о переводе трудновоспитуемых в колонии для несовершеннолетних.

Следует отметить, что в последние годы в Узбекистане ведется планомерная работа по приведению национального законодательства в соответствие со стандартами ООН, касательно правосудия в отношении несовершеннолетних. В результате осуществляемых реформ сокращены формальные основания привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности, воссозданы Комиссии по делам несовершеннолетних, налаживается работа по профилактике преступности среди несовершеннолетних. В результате этих работ в Узбекистане за последние годы снизилась число преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Но несмотря на эти успехи остается довольно много проблем. И нет сомнений, что использование опыта демократических стран по формированию национальных систем ювенальной юстиции поможет Узбекистану сформировать собственную систему способную уберечь детей от совершения преступлений. Ведь проблемы предупреждения данного вида преступлений требуют непрерывной и постоянной работы в этой сфере.

References:

1. Поликашина О.В. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Монография. Москва, издательство «Прометей», 2013г.
 2. Прокопенко Е.А. Преступность несовершеннолетних женского пола как объект криминологического изучения/ Общество и право.-2010. №5.
 3. Абызов Р.М. Типология личностных деформации несовершеннолетнего преступника: монография/ Р.М. Абызов.-Барнаул: БЮИ МВД России,2002г.
 4. Закон Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». Принят Законодательной палатой 12.08.2010г. Одобрен Сенатом 28.08.2010г.
- Криминология: Учебник/Под ред.акад. В.Н.Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова.-М.: Юристъ. 1997.